

Формальная верификация тождеств Уорда–Такахаси в КЭД и КХД в Lean 4

Ю. Н. Бердинский

Санкт-Петербургский государственный университет,
кафедра физики высоких энергий и элементарных частиц

propagator2007@yandex.ru

12 января 2025

Аннотация

Представлена формальная алгебраическая верификация тождества Уорда–Такахаси в квантовой электродинамике (КЭД) и его аналога в квантовой хромодинамике (КХД) с использованием системы интерактивного доказательства теорем Lean 4 и математической библиотеки Mathlib. Верификация выполнена на древесном уровне в рамках общей алгебраической схемы: алгебра Дирака моделируется как абстрактная F -алгебра A , а гамма-матрицы — как элементы A . Обратный фермионный пропагатор определяется как $S^{-1}(p) = \not{p} - m$. Доказано, что свёртка переданного импульса с древесной вершинной функцией равна разности обратных пропагаторов. Для КХД результат обобщён с учётом цветовых генераторов с использованием коммутативности отображения алгебры (что отражает тот физический факт, что цветовая и дираковская структуры действуют в независимых пространствах). Все доказательства проверены ядром Lean 4 и зависят только от Mathlib и стандартных аксиом (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`).

Содержание

1	Введение	2
2	Определения	2
3	Вспомогательная лемма	3
4	Тождество Уорда–Такахаси в КЭД	3
4.1	Асимметричная форма	3
4.2	Симметричная форма	4
4.3	Полное тождество с поперечными поправками	4
5	Тождество Уорда–Такахаси в КХД	5
5.1	Коммутативность цветовой и дираковской структур	5
5.2	Поэлементная форма	5
5.3	Матричная форма	5
6	Частные случаи и численная проверка	6
6.1	Тождество при $p = 0$	6
6.2	Численная проверка над \mathbb{Q}	6
7	Обсуждение	7

1 Введение

Тождество Уорда–Такахаси [1, 2] является фундаментальным следствием $U(1)$ -калибровочной инвариантности квантовой электродинамики. Оно связывает продольную часть вершинной функции электрон-фотонного взаимодействия $\Gamma^\mu(p', p)$ с разностью обратных фермионных пропагаторов:

$$q_\mu \Gamma^\mu(p', p) = S^{-1}(p') - S^{-1}(p), \quad q = p' - p. \quad (1)$$

Это тождество ограничивает ультрафиолетовые расходимости вершинной поправки и обеспечивает перенормируемость КЭД. В квантовой хромодинамике (КХД) неабелева калибровочная симметрия $SU(3)_c$ приводит к обобщению с цветовыми генераторами T^a , известному на высших порядках как тождества Славнова–Тейлора [3, 4].

На древесном уровне вершинная функция сводится к $\Gamma^\mu = \gamma^\mu$ (в КЭД) или $\Gamma_{ij}^\mu = T_{ij}^a \gamma^\mu$ (в КХД), и тождества становятся чисто алгебраическими утверждениями о дираковской и цветовой алгебрах. Это делает их доступными для формальной верификации.

В данной работе мы формализуем эти тождества в Lean 4 [5] с использованием библиотеки Mathlib [6]. Алгебра Дирака представлена как абстрактная F -алгебра A над полем F с гамма-матрицами $\gamma^\mu \in A$, $\mu = 0, 1, 2, 3$. Ключевое преимущество данного подхода — его общность: доказательства не зависят от конкретного матричного представления гамма-матриц, а лишь от алгебраической структуры.

2 Определения

Мы работаем над полем F и F -алгеброй A . Гамма-матрицы представлены как отображение $\gamma : \text{Fin } 4 \rightarrow A$, сопоставляющее каждому лоренцеву индексу $\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$ элемент γ^μ алгебры.

Определение 2.1 (Фейнмановская черта (slash)). *Фейнмановская черта* 4-импульса $p = (p_0, p_1, p_2, p_3)$ — это элемент алгебры Дирака, определённый формулой

$$\not{p} = \gamma^\mu p_\mu = \sum_{\mu=0}^3 \gamma^\mu p_\mu. \quad (2)$$

В Lean 4 это формализовано следующим образом:

```
def slash (γ : Fin 4 → A) (p : Fin 4 → F) : A :=
  ∑ μ : Fin 4, p μ • γ μ
```

Замечание 2.1. В определении на Lean используется скалярное умножение $p_\mu \bullet \gamma^\mu$ (элемент F действует на A), что соответствует $p_\mu \cdot \gamma^\mu$ в стандартных физических обозначениях. Суммирование ведётся по $\text{Fin } 4 = \{0, 1, 2, 3\}$.

Определение 2.2 (Обратный фермионный пропагатор). *Обратный фермионный пропагатор* для фермиона массы m и 4-импульса p определяется как

$$S^{-1}(p) = \not{p} - m. \quad (3)$$

В Lean 4:

```
def S_inv (γ : Fin 4 → A) (m : A) (p : Fin 4 → F) : A :=
  slash γ p - m
```

Определение 2.3 (Свёртка с вершинной функцией). *Свёртка* 4-импульса q с вершинной функцией Γ^μ определяется как

$$q_\mu \Gamma^\mu = \sum_{\mu=0}^3 q_\mu \Gamma^\mu. \quad (4)$$

В Lean 4:

```
def contract (q : Fin 4 → F) (Γ : Fin 4 → A) : A :=
  ∑ μ : Fin 4, q μ • Γ μ
```

Замечание 2.2. Фейнмановская черта является частным случаем свёртки: $\not{p} = p_\mu \gamma^\mu = \text{contract}(p, \gamma)$. В Lean это выражается определённым равенством `slash_eq_contract`.

3 Вспомогательная лемма

Следующая лемма выражает линейность фейнмановской черты относительно вычитания импульсов.

Лемма 3.1 (Линейность фейнмановской черты). Для любых импульсов p и p'

$$(p' \not{+} p) = \not{p}' - \not{p}, \quad (5)$$

где $(p' \not{+} p)$ обозначает $\sum_\mu (p'_\mu - p_\mu) \gamma^\mu$.

В Lean 4:

```
theorem slash_sub (γ : Fin 4 → A) (p p' : Fin 4 → F) :
  slash γ (fun μ => p' μ - p μ) = slash γ p' - slash γ p
```

Доказательство. Раскрываем определение фейнмановской черты и применяем дистрибутивность скалярного умножения относительно вычитания (`sub_smul`) вместе с линейностью конечных сумм (`sum_sub_distrib`). \square

4 Тожество Уорда–Такахаси в КЭД

4.1 Асимметричная форма

Теорема 4.1 (Тожество Уорда–Такахаси, асимметричная форма). Для любых импульсов p , p' и массы m , при $q = p' - p$:

$$q_\mu \gamma^\mu = S^{-1}(p') - S^{-1}(p). \quad (6)$$

В Lean 4:

```
theorem QED_Ward_Takahashi_asymmetric
  (γ : Fin 4 → A) (m : A)
  (p p' : Fin 4 → F) :
  contract (fun μ => p' μ - p μ) γ =
    S_inv γ m p' - S_inv γ m p
```

Доказательство. Раскроем определения `S_inv`, `contract` и `slash`. Тожество сводится к

$$\sum_{\mu} (p'_{\mu} - p_{\mu}) \gamma^{\mu} = \left(\sum_{\mu} p'_{\mu} \gamma^{\mu} - m \right) - \left(\sum_{\mu} p_{\mu} \gamma^{\mu} - m \right).$$

Массовые члены сокращаются, и правая часть равна $\sum_{\mu} p'_{\mu} \gamma^{\mu} - \sum_{\mu} p_{\mu} \gamma^{\mu}$, что совпадает с левой частью по дистрибутивности скалярного умножения. \square

4.2 Симметричная форма

Теорема 4.2 (Тожество Уорда–Такахаси, симметричная форма). Для любого импульса p , переданного импульса q и массы m , при условии $\text{char}(F) \neq 2$:

$$q_{\mu} \gamma^{\mu} = S^{-1}\left(p + \frac{q}{2}\right) - S^{-1}\left(p - \frac{q}{2}\right). \quad (7)$$

В Lean 4:

```
theorem QED_Ward_Takahashi_symmetric
  [NeZero (2 : F)]
  (γ : Fin 4 → A) (m : A)
  (p q : Fin 4 → F) :
  contract q γ =
    S_inv γ m (fun μ => p μ + q μ / 2) -
    S_inv γ m (fun μ => p μ - q μ / 2)
```

Доказательство. Положим $p_{+} = p + q/2$ и $p_{-} = p - q/2$. Тогда $p_{+} - p_{-} = q$. Результат следует из асимметричной формы (теорема 4.1), применённой с p_{-} вместо p и p_{+} вместо p' . \square

4.3 Полное тождество с поперечными поправками

Теорема 4.3 (Полное тождество Уорда–Такахаси). Пусть $\delta\Gamma^{\mu}$ — однопетлевая вершинная поправка, удовлетворяющая условию поперечности

$$q_{\mu} \delta\Gamma^{\mu} = 0, \quad q = p' - p. \quad (8)$$

Тогда полная вершина $\Gamma^{\mu} = \gamma^{\mu} + \delta\Gamma^{\mu}$ удовлетворяет тождеству Уорда–Такахаси:

$$q_{\mu} \Gamma^{\mu} = S^{-1}(p') - S^{-1}(p). \quad (9)$$

В Lean 4:

```
theorem QED_Ward_Takahashi_full
  (γ δΓ : Fin 4 → A) (m : A)
  (p p' : Fin 4 → F)
  (h_transverse :
    contract (fun μ => p' μ - p μ) δΓ = 0) :
  contract (fun μ => p' μ - p μ)
    (fun μ => γ μ + δΓ μ) =
    S_inv γ m p' - S_inv γ m p
```

Доказательство. По линейности свёртки $q_{\mu}(\gamma^{\mu} + \delta\Gamma^{\mu}) = q_{\mu}\gamma^{\mu} + q_{\mu}\delta\Gamma^{\mu}$. Второе слагаемое обращается в нуль в силу условия поперечности, а первое равно $S^{-1}(p') - S^{-1}(p)$ по теореме 4.1. \square

5 Тожество Уорда–Такахаси в КХД

В КХД древесная кварк–глюонная вершина несёт как дираковские, так и цветовые индексы. Для цветового генератора $T^a \in \text{Mat}_N(F)$ (где N — число цветов) древесная вершина имеет вид

$$\Gamma_{ij}^\mu = T_{ij}^a \gamma^\mu. \quad (10)$$

Обратный кварковый пропагатор диагонален в цветовом пространстве:

$$[S^{-1}(p)]_{ij} = \delta_{ij} (\not{p} - m). \quad (11)$$

5.1 Коммутативность цветовой и дираковской структур

Ключевой алгебраический факт состоит в том, что скаляры из F (такие как матричные элементы цветового генератора T_{ij}) коммутируют со всеми элементами алгебры A . В физическом контексте это отражает тот факт, что цветовая и дираковская структуры действуют в независимых пространствах.

```
theorem algebraMap_comm (c : F) (a : A) :
  algebraMap F A c * a = a * algebraMap F A c
```

5.2 Поэлементная форма

Теорема 5.1 (Тожество Уорда–Такахаси для КХД, поэлементная форма). Для цветового генератора $T \in \text{Mat}_N(F)$, импульсов p, p' и массы m :

$$q_\mu \Gamma_{ij}^\mu = \sum_\mu (p'_\mu - p_\mu) T_{ij} \gamma^\mu = S^{-1}(p') \cdot T_{ij} - T_{ij} \cdot S^{-1}(p), \quad (12)$$

где произведения берутся в алгебре Дирака A через отображение алгебры, т. е. $T_{ij} \equiv \text{algebraMap}_F^A(T_{ij})$.

В Lean 4:

```
theorem QCD_Ward_Takahashi_tree {N : ℕ}
  (γ : Fin 4 → A) (m : A)
  (p p' : Fin 4 → F)
  (T : Matrix (Fin N) (Fin N) F)
  (i j : Fin N) :
  (∑ μ : Fin 4,
    (p' μ - p μ) • (T i j • γ μ)) =
  S_inv γ m p' * algebraMap F A (T i j) -
  algebraMap F A (T i j) * S_inv γ m p
```

Доказательство. Выносим T_{ij} из левой части, используя ассоциативность скалярного умножения и определение отображения алгебры. Далее применяем тождество КЭД (теорема 4.1) и коммутативность цветowych скаляров с элементами алгебры Дирака. \square

5.3 Матричная форма

Теорема 5.2 (Тожество Уорда–Такахаси для КХД, матричная форма). Пусть $S_{\text{color}}(p) = S^{-1}(p) \cdot \mathbf{1}_N$ — обратный пропагатор в цветовом пространстве, и $T_A = T \cdot \text{map}(\text{algebraMap } F \ A)$. Тогда:

$$\sum_\mu q_\mu \Gamma^\mu = S_{\text{color}}(p') \cdot T_A - T_A \cdot S_{\text{color}}(p). \quad (13)$$

В Lean 4:

```

theorem QCD_Ward_Takahashi_matrix {N : ℕ}
  [DecidableEq (Fin N)]
  (γ : Fin 4 → A) (m : A)
  (p p' : Fin 4 → F)
  (T : Matrix (Fin N) (Fin N) F) :
  (Matrix.of fun i j =>
    ∑ μ : Fin 4,
      (p' μ - p μ) • (T i j • γ μ)) =
  (Matrix.diagonal
    fun _ => S_inv γ m p') *
  (T.map (algebraMap F A)) -
  (T.map (algebraMap F A)) *
  (Matrix.diagonal fun _ => S_inv γ m p)

```

Доказательство. Следует из поэлементной верификации тождества с помощью теоремы 5.1 и определений матричного умножения и диагональных матриц. \square

6 Частные случаи и численная проверка

6.1 Тождество при $p = 0$

Подставляя $p = 0$ в асимметричное тождество, получаем полезную проверку на согласованность:

$$q_\mu \gamma^\mu = S^{-1}(q) - S^{-1}(0). \quad (14)$$

Обе части равны q , поскольку $S^{-1}(q) - S^{-1}(0) = (q - m) - (0 - m) = q$.

```

theorem QED_Ward_Takahashi_at_zero
  (γ : Fin 4 → A) (m : A)
  (q : Fin 4 → F) :
  contract q γ =
    S_inv γ m q -
    S_inv γ m (fun _ => (0 : F))

```

6.2 Численная проверка над \mathbb{Q}

В качестве конкретной проверки мы верифицируем тождество КЭД численно над рациональными числами при $p = (1, 0, 0, 0)$, $p' = (1, 1, 0, 0)$, $\gamma^\mu = 1$ для всех μ (коммутативный случай) и $m = 1$.

```

theorem QED_numerical_check :
  let p : Fin 4 → ℚ := ![1, 0, 0, 0]
  let p' : Fin 4 → ℚ := ![1, 1, 0, 0]
  let γ : Fin 4 → ℚ := ![1, 1, 1, 1]
  let m : ℚ := 1
  (contract (F := ℚ) (A := ℚ)
    (fun μ => p' μ - p μ) γ : ℚ) =
    S_inv (F := ℚ) (A := ℚ) γ m p' -
    S_inv (F := ℚ) (A := ℚ) γ m p

```

Это следует непосредственно из теоремы 4.1 подстановкой.

7 Обсуждение

Представленная формализация демонстрирует, что древесные тождества Уорда–Такахаси в КЭД и КХД могут быть верифицированы чисто алгебраически, без обращения к конкретному представлению гамма-матриц. Доказательства опираются лишь на:

- кольцевую структуру алгебры A ;
- дистрибутивность скалярного умножения относительно сложения и вычитания;
- коммутативность отображения алгебры $F \rightarrow A$ (для случая КХД).

Формализация в Lean 4 обеспечивает машинно проверенную гарантию корректности. Все доказательства проверяются ядром Lean 4 при стандартных аксиомах (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`) без использования `sorry`.

Естественным направлением дальнейшей работы является формализация полного (на всех порядках) тождества Уорда–Такахаси, для чего необходима работа с петлевыми интегралами и регуляризацией. Тождества Славнова–Тейлора для неабелевых калибровочных теорий на высших петлевых порядках представляют дополнительные трудности в связи с ролью полей Фаддеева–Попова и BRST-симметрии.

8 Заключение

Выполнена формальная верификация древесного тождества Уорда–Такахаси как в КЭД, так и в КХД с использованием Lean 4 и Mathlib. Тождество КЭД доказано в асимметричной, симметричной и полной (с поперечными поправками) формах. Обобщение на КХД установлено как в поэлементной, так и в матричной форме. Формализация является самосогласованной и зависит только от стандартной алгебраической иерархии Mathlib.

Благодарности. Автор благодарит сообщество Mathlib за поддержку всеобъемлющей математической библиотеки, которая делает подобную формализацию возможной.

Список литературы

- [1] J. C. Ward, «An identity in quantum electrodynamics», *Phys. Rev.* **78**, 182 (1950).
- [2] Y. Takahashi, «On the generalized Ward identity», *Nuovo Cimento* **6**, 371–375 (1957).
- [3] А. А. Славнов, «Тождества Уорда в калибровочных теориях», *ТМФ* **10**, 99–107 (1972).
- [4] J. C. Taylor, «Ward identities and charge renormalization of the Yang–Mills field», *Nucl. Phys. B* **33**, 436–444 (1971).
- [5] L. de Moura *и др.*, «The Lean 4 theorem prover and programming language», <https://lean-lang.org/> (2021).
- [6] Сообщество Mathlib, «Mathlib: математическая библиотека для Lean», <https://github.com/leanprover-community/mathlib4>.

А Полный исходный код на Lean

Полный исходный файл `WardTakahashi.lean` приведён ниже.

```

import Mathlib

open Finset BigOperators Matrix

namespace WardTakahashi

variable {F : Type*} [Field F]
variable {A : Type*} [Ring A] [Algebra F A]

-- Definitions

def slash (γ : Fin 4 → A) (p : Fin 4 → F) : A :=
  ∑ μ : Fin 4, p μ • γ μ

def S_inv (γ : Fin 4 → A) (m : A) (p : Fin 4 → F) : A :=
  slash γ p - m

def contract (q : Fin 4 → F) (Γ : Fin 4 → A) : A :=
  ∑ μ : Fin 4, q μ • Γ μ

theorem slash_eq_contract (γ : Fin 4 → A) (q : Fin 4 → F) :
  slash γ q = contract q γ := rfl

-- Helper lemmas

theorem slash_sub (γ : Fin 4 → A) (p p' : Fin 4 → F) :
  slash γ (fun μ => p' μ - p μ) = slash γ p' - slash γ p := by
  unfold slash;
  simp +decide only [sub_smul, sum_sub_distrib]

-- QED Ward-Takahashi Identity

theorem QED_Ward_Takahashi_asymmetric
  (γ : Fin 4 → A) (m : A) (p p' : Fin 4 → F) :
  contract (fun μ => p' μ - p μ) γ =
  S_inv γ m p' - S_inv γ m p := by
  unfold S_inv contract slash
  simp +decide [sub_smul, Finset.sum_sub_distrib]

theorem QED_Ward_Takahashi_symmetric [NeZero (2 : F)]
  (γ : Fin 4 → A) (m : A) (p q : Fin 4 → F) :
  contract q γ =
  S_inv γ m (fun μ => p μ + q μ / 2) -
  S_inv γ m (fun μ => p μ - q μ / 2) := by
  convert QED_Ward_Takahashi_asymmetric γ m
  (fun μ => p μ - q μ / 2) (fun μ => p μ + q μ / 2)
  using 1;
  simp +decide [← two_mul, mul_left_comm, div_eq_mul_inv];
  rw [mul_inv_cancel₀ (NeZero.ne _)]; norm_num

theorem QED_Ward_Takahashi_full
  (γ δΓ : Fin 4 → A) (m : A) (p p' : Fin 4 → F)
  (h_transverse :
  contract (fun μ => p' μ - p μ) δΓ = 0) :
  contract (fun μ => p' μ - p μ) (fun μ => γ μ + δΓ μ) =
  S_inv γ m p' - S_inv γ m p := by
  have h_contract_linear :

```

```

contract (fun  $\mu \Rightarrow p' \mu - p \mu$ ) (fun  $\mu \Rightarrow \gamma \mu + \delta\Gamma \mu$ ) =
contract (fun  $\mu \Rightarrow p' \mu - p \mu$ )  $\gamma$  +
contract (fun  $\mu \Rightarrow p' \mu - p \mu$ )  $\delta\Gamma$  := by
unfold contract;
simp +decide [Finset.sum_add_distrib];
rw [h_contract_linear, h_transverse, add_zero,
    QED_Ward_Takahashi_asymmetric]

-- QCD Ward-Takahashi Identity

theorem algebraMap_comm (c : F) (a : A) :
  algebraMap F A c * a = a * algebraMap F A c := by
  convert (Algebra.commutates _ _) using 1

theorem QCD_Ward_Takahashi_tree {N : ℕ}
  ( $\gamma$  : Fin 4  $\rightarrow$  A) (m : A)
  (p p' : Fin 4  $\rightarrow$  F)
  (T : Matrix (Fin N) (Fin N) F)
  (i j : Fin N) :
  ( $\sum \mu : \text{Fin } 4,$ 
    (p'  $\mu$  - p  $\mu$ ) • (T i j •  $\gamma \mu$ )) =
  S_inv  $\gamma$  m p' * algebraMap F A (T i j) -
  algebraMap F A (T i j) * S_inv  $\gamma$  m p := by
  convert congr_arg (fun x : A => algebraMap F A (T i j) * x)
    (QED_Ward_Takahashi_asymmetric  $\gamma$  m p p') using 1;
  · simp +decide [contract, Finset.mul_sum _ _ _, smul_smul];
  · simp +decide [Algebra.smul_def, mul_assoc];
  · simp +decide [mul_sub, Algebra.commutates]

theorem QCD_Ward_Takahashi_matrix {N : ℕ}
  [DecidableEq (Fin N)]
  ( $\gamma$  : Fin 4  $\rightarrow$  A) (m : A)
  (p p' : Fin 4  $\rightarrow$  F)
  (T : Matrix (Fin N) (Fin N) F) :
  (Matrix.of fun i j =>
     $\sum \mu : \text{Fin } 4,$ 
    (p'  $\mu$  - p  $\mu$ ) • (T i j •  $\gamma \mu$ )) =
  (Matrix.diagonal fun _ => S_inv  $\gamma$  m p') *
  (T.map (algebraMap F A)) -
  (T.map (algebraMap F A)) *
  (Matrix.diagonal fun _ => S_inv  $\gamma$  m p) := by
  ext i j;
  simp +decide [Matrix.mul_apply,
    Matrix.diagonal_apply];
  convert QCD_Ward_Takahashi_tree  $\gamma$  m p p' T i j
  using 1

-- Special case: p = 0

theorem QED_Ward_Takahashi_at_zero
  ( $\gamma$  : Fin 4  $\rightarrow$  A) (m : A)
  (q : Fin 4  $\rightarrow$  F) :
  contract q  $\gamma$  =
  S_inv  $\gamma$  m q -
  S_inv  $\gamma$  m (fun _ => (0 : F)) := by
  have := QED_Ward_Takahashi_asymmetric
     $\gamma$  m (fun _ => 0) q
  simp at this

```

```

exact this

-- Numerical check over  $\mathbb{Q}$ 

theorem QED_numerical_check :
  let p : Fin 4 →  $\mathbb{Q}$  := ![1, 0, 0, 0]
  let p' : Fin 4 →  $\mathbb{Q}$  := ![1, 1, 0, 0]
  let  $\gamma$  : Fin 4 →  $\mathbb{Q}$  := ![1, 1, 1, 1]
  let m :  $\mathbb{Q}$  := 1
  (contract (F :=  $\mathbb{Q}$ ) (A :=  $\mathbb{Q}$ )
    (fun  $\mu$  => p'  $\mu$  - p  $\mu$ )  $\gamma$  :  $\mathbb{Q}$ ) =
    S_inv (F :=  $\mathbb{Q}$ ) (A :=  $\mathbb{Q}$ )  $\gamma$  m p' -
    S_inv (F :=  $\mathbb{Q}$ ) (A :=  $\mathbb{Q}$ )  $\gamma$  m p := by
convert QED_Ward_Takahashi_asymmetric _ _ _ _
using 1

end WardTakahashi

```